

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Carolina Torres Cresto

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Carolina Torres Cresto

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Clara Leite de Jesus

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Clara Pereira Rezende Costa

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Izabel Mendes de Freitas

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Izabel Mendes de Freitas

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Júlia Alves da Silva

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

André de Souza Dantas

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Barbara Duarte Cunha

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Beatriz Damis Vital

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Bianca de Souza Lima

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Bianca Soares de Sá Peixoto

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Carolina Moreira Coelho

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Domingos Alves Constantino

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Douglas Marsicano Dunga

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Eustáquio Fernandes Júnior

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fernanda Lima Martins

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fernanda Moraes Lopes

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fernanda Ribeiro de Almeida

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fernanda Ribeiro de Almeida

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fredrico Lucas de Oliveira Benaventana

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriel Bisson de Souza

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriela Macedo Dantas

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriele dos Santos Silva

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriella Campos Alves

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabrielle Macedo Pereira

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Giulia Carolina Mendonça de Almeida

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Guilherme Henrique Ferreira Ribeiro

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Guilherme Santos Martins

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Henrique Andrade Barbosa

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Henrique Ferreira Freitas

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Hugo Aparecido Morais Oliveira

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Hugo Aparecido Morais Oliveira

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Hugo Martins Correia

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Iago Alves Pereira

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Isabela Aquino Neves Baxhix

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ítalo Gustavo Sampaio Fernandes

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Ítalo Gustavo Sampaio Fernandes

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Jéssica Silveira Ávila

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

João Luiz Siriani

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Júlia Nepomuceno Mello

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Júlia Nepomuceno Mello

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lorena Florentino Santana

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lorena Florentino Santana

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lucas Lemos Franco

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ludmila Alves Pereira Batista Vieira

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Luís Arthur Dantas de Freitas

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Luís Arthur Dantas de Freitas

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Luisa Guirelli Borges Mendes

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mariana Gabriel da Silva

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mila Figueira Nozella

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mirella de Sousa

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Natan Cassiolato Silva

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Nicolle Ribeiro Vaz

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Otávio Yamanaka Marin

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Raissa de Sousa Guerra

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Raíssa Vilela

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rodrigo Figuiera Miranda

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Roger Amaral Pires

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Sérgio Ricardo de Jesus

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Thaila Ferreira Zaruz

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Veronica de Lima Gonçalves

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Victor Hugo de Freitas Morales

Participou da visita técnica ao Hospital Orthomed Center, realizada no dia 28 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 4 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Vitor Montanaro Moraes da Silva

Participou da visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 8 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Yuran Costa Dias

Participou da visita técnica ao Braille Biomédica, realizada no dia 27 de agosto de 2015, com o fim de conhecer a infra-estrutura da empresa, seus equipamentos e aplicações dos mesmos, com duração de 12 hs.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral